

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA PADANG MELALUI PUSKESMAS

OKI SAPUTRA (1910841016)

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas

Oki304710@gmail.com

Abstract

One form of health development is improving the quality of health services in the form of infrastructure and resources in providing public services in the scope of health. This increase can be started from improving the quality of health services in both puskesmas and hospitals in the city of Padang. As an effort to overcome health problems and as a form of government responsibility in creating and guaranteeing that the community has the same rights and in obtaining health services in accordance with the Constitution Article 28 paragraph (1) which reads "that everyone has the right to a decent place to live and obtain health services" . The existence of the puskesmas as a linear front in providing health services at the lowest level is expected to be able to meet the needs of the people of the city of Padang. Then the analysis of service quality dimensions such as assurance, empathy, responsiveness and physical evidence must also be considered by the Padang City Social Service. With various service innovations and improving the quality of infrastructure and human resources in providing services, it is expected to be able to provide and obtain maximum results in improving the quality of health services.

Keyword : Health, Service, Quality and facilities

Abstrak

Salah satu bentuk dalam pembangunan Kesehatan adalah peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan baik berupa sarana prasarana dan sumber daya dalam memberikan pelayanan publik di lingkup Kesehatan. Peningkatan ini dapat dimulai dari peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan baik di puskesmas maupun rumah sakit di kota Padang. Sebagai upaya mengatasi permasalahan Kesehatan dan sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menciptakan dan menjamin bahwa masyarakat memiliki hak dan sama dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai dengan UUD Pasal 28 ayat (1) yang berbunyi “bahwa setiap orang berhak memperoleh tempat hidup yang layak dan memperoleh pelayanan kesehatan”. Adanya puskesmas sebagai front linear dalam pemberian pelayanan Kesehatan di tingkat terendah diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kota padang. Kemudian adanya analisis dimensi kualitas pelayanan seperti jaminan, empati, responsive dan bukti fisik juga harus diperhatikan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Dengan berbagai inovasi pelayanan serta peningkatan kualitas sara prasarana serta SDM dalam memberikan pelayanan diharapkan mampu memberikan dan memperoleh hasil yang maksimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan.

Kata Kunci : Kesehatan, Pelayanan, Kualitas dan Fasilitas

A. PENDAHULUAN

Di era keterbukaan informasi dan teknologi sekarang ini pelayanan di bidang Kesehatan yang bermutu dan akuntabel menjadi salah satu hal yang penting, sehingga dapat memberikan keleluasaan masyarakat untuk dapat merasakan kenyamanan dalam menerima dan mengakses layanan Kesehatan. Pada saat sekarang pelayanan yang paling banyak dibutuhkan masyarakat salah satunya yaitu pelayanan Kesehatan. Terlebih lagi di tahun 2019 dunia digemparkan dengan adanya kemunculan virus Covid-19 yang mana penyebarannya sangat cepat sehingga sulit diantisipasi. Bukan hanya masalah Covid-19 tetapi masih banyak masalah Kesehatan yang harus diselesaikan oleh pemerintah terutama pemerintah kota padang dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Keberhasilan organisasi mencapai tujuan ditentukan oleh kemampuan organisasi menyesuaikan diri dengan lingkungan organisasi. Penyesuaian diri dengan lingkungan itu dilakukan karena organisasi memiliki sejumlah input yang dapat berguna bagi organisasi, seperti sumberdaya manusia, alam atau bahan mentah. Kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan akan membuat organisasi bertahan menghadapi berbagai persoalan (Desna Aromatika, 2022).

Melalui wujud komitmen pemerintah kota padang melalui dinas Kesehatan sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan ini dapat dilakukan melalui peningkatan pelayanan Kesehatan melalui Puskesmas. Puskesmas merupakan salah satu sarana dalam penyelenggaraan pelayanan Kesehatan primer. Ada beberapa factor yang mempengaruhi mutu dalam pelayanan Kesehatan ini yaitu *expected service* (pelayanan yang diharapkan) dan *perceived service* (pelayanan yang diterima atau dirasakan). Hal ini dapat dinilai berkualitas atau tidaknya pelayanan Kesehatan melalui 5 dimensi mutu yaitu tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap) assurance (jaminan) dan empathy (empati) (Buchbinder & shanks, 2014). Kenyataannya saat ini masih terdapat banyak keluhan masyarakat terkait jasa pelayanan Kesehatan yang kurang memuaskan baik dirumah sakit maupun tempat pelayanan Kesehatan lainnya. Oleh sebab itu inovasi yang diperlukan oleh pemerintah kota padang harus benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan di kota padang ini karena merupakan salah satu kebutuhan masyarakat itu sendiri dan juga sudah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian kualitas pelayanan juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan Ketika sedang mengaksesnya serta seberapa puas masyarakat dalam mengakses pelayanan tersebut.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun alasan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif adalah dikarenakan peneliti ingin menjelaskan peningkatan kualitas seperti apa yang dilakukan oleh dinas Kesehatan kota padang dan apa saja kendala yang dihadapi serta solusi yang diberikan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan di kota padang. Dimana sumber data yang diperoleh berasal dari sumber sekunder. Kemudian Teknik dalam pengumpulan data ini menggunakan Teknik dokumentasi dimana sumber dan informasi yang diperoleh peneliti berasal dari hasil jurnal-jurnal terkait, berita dan website resmi dinas Kesehatan kota padang.

C. HASIL

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan

perwujudan kewajiban aparatur Pemerintah sebagai abdi masyarakat (Ratminto., & Winarsih, 2013) dalam (Mona Melinda, dkk.2020). kemudian juga ada yang Namanya factor kinerja juga dalam pelayanan public, Menurut prawirosentono (1999:27) bahwa factor-faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu efektifitas dan efisiensi, otoritas(wewenang), disiplin dan inisiatif (Syamsurizaldi, dkk. 2018).

Pelayanan kesehatan di Indonesia juga tidak luput dari ideology yang dianut oleh aparatur negara, hal ini didasari oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menggulirkan 7 Reformasi Pembangunan Kesehatan yaitu:1) revitalisasi pelayanan kesehatan, 2) ketersediaan, distribusi, dan mutu sumber daya manusia, 3) mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektivitas, keterjangkauan obat, vaksin dan akses, 4) jaminan kesehatan, 5) keberpihakan kepada daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan(dtpk) dan daerah bermasalah kesehatan (dbk), 6) reformasi birokrasi, 7) Word class health care (Bobi,dkk. 2019).kemudian kualitas pelayanan Kesehatan melalui 5 dimensi mutu yaitu tangible (bukti fisik), reliability (kehandalan), responsiveness (daya tanggap) assurance (jaminan) dan emphaty (empati)

a) *Tangible* (Bukti Fisik)

Berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pasien secara positif dan signifikan artinya bukti fisik ini dapat diperlukan secara umum berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan terutama di Puskesmas yang menjadi tempat pelayanan kesehatan di berbagai daerah hal ini ini diperlukan adanya pemerataan pembangunan Puskesmas baik berupa fasilitas dan sumber daya manusia yang yang memberikan pelayanan serta jasa kesehatan kepada masyarakat

b) *Emphaty* (Empati)

Empati berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pengakses pelayanan kesehatan secara signifikan artinya dalam empati dapat diperlukan secara umum pengaruh terhadap peningkatan pelayanan yang diberikan oleh faktor publik sebagai orang yang memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal kesehatan an-najah sebab itu melalui empati dapat meningkatkan kinerja dari aparatur sipil pelayanan publik di kesehatan

c) *Realibility* (Kehandalan)

Tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan kepuasan pasien namun keandalan diperlukan untuk meningkatkan kepuasan pasien baik itu kehandalan dalam menangani hal-hal terkait masalah kesehatan dan adanya akses pelayanan kesehatan yang baik di Puskesmas kota Padang secara keseluruhan sehingga masyarakat merasa pelayanan kesehatan mudah dijangkau dan diakses oleh masyarakat kota Padang.

d) *Responsibility* (responsif)

Dalam hal ini adanya respon yang cepat tanggap oleh pelayanan kesehatan menjadi salah satu atau bukti bahwa pelayanan kesehatan baik itu di rumah sakit ataupun puskesmas di kota Padang sudah cukup baik dalam kualitas pelayanan karena pada sejatinya orang akan mengakses pelayanan kesehatan itu banyak hal-hal yang sangat perlu diperhatikan terutama dari responsif mengenai berbagai masalah Kesehatan

e) *Assurance* (Jaminan)

Dalam hal jaminan sekarang ada yang namanya dengan BPJS kesehatan melalui BPJS ini diharapkan mampu memberikan jaminan kesehatan baik itu bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah yang menjadi permasalahan utamanya yaitu biaya yang tidak bisa ditanggung oleh masyarakat terutama kalangan masyarakat ekonomi bawah untuk mengakses pelayanan kesehatan dengan adanya BPJS kesehatan ini diharapkan mampu digunakan oleh masyarakat di Puskesmas ataupun rumah sakit manapun yang ada di kota Padang dengan harapan pelayanan yang diberikan cepat dan sesuai dengan kebutuhan oleh siapapun yang mengakses pelayanan ini menggunakan BPJS. Faktor ekonomi juga menjadi perhatian yang penting dalam menjadi faktor tidak bisanya masyarakat mengakses pelayanan Kesehatan. Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat multidimensional. Masalah kemiskinan yang kompleks tidak hanya dipahami sebagai bentuk disabilitas ekonomi, akan tetapi merupakan kegagalan dalam pemenuhan hak dasar manusia sehingga mengakibatkan munculnya gap perlakuan bagi individu maupun kelompoknya dalam hampir setiap aspek kehidupan (R.E Putra. 2022).

Contohnya Hasil pengujian hipotesis juga didapatkan tangibility, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Dimensi yang paling tinggi mempengaruhi kualitas pelayanan terdapat pada dimensi responsiveness yang bermakna bahwa daya tanggap petugas sangat berperan penting membentuk kualitas pelayanan. Hal ini mengindikasikan bahwa dimensi ini yang sangat kuat mewakili kualitas pelayanan. Semen Padang Hospital seharusnya tidak serta merta merasa puas dengan kondisi ini, karena untuk memenangkan persaingan dalam industri jasa rumah sakit, kualitas pelayanan yang diberikan pada pasien semestinya dalam kriteria sangat baik (90%-100%) dan perlu ditingkatkan sesuai perkembangan zaman teknologi sekarang ini, sehingga tercapai kepuasan dengan kriteria sangat puas (90%-100%) (Ida Rachman. 2018).

Mutu pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat kualitas memenuhi kebutuhan masyarakat terkait kesehatan. Adanya persepsi terhadap pelayanan yang diterima dan harapan pasien tentang pelayanan ini merupakan dua hal yang mempengaruhi mutu pelayanan. Penyelenggaraan pelayanan merupakan kewajiban dari pemerintah kota Padang melalui penyelenggaraan layanan kesehatan yang berkualitas melalui akses dan ketersediaan pelayanan kesehatan di kota Padang. Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang menyediakan pelayanan kuratif harus mampu menjaga mutu pelayanan (kementerian kesehatan RI) mutu pelayanan tidak hanya mengenai aktivitas klinis yang dilakukan tetapi juga menyangkut berbagai aspek di luar itu seperti adanya kenyamanan, prosedur pelayanan yang sesuai, dan komunikasi antara petugas dan pasien. Dengan kata lain adanya faktor dari luar juga mempengaruhi dari kualitas pelayanan kesehatan di kota Padang ini pelayanan dapat dinilai dari dimensi mutu pelayanan yaitu adanya bukti fisik keandalan cepat tanggap jaminan dan empati yang dirasakan oleh pasien. Atribut pertama dalam menyediakan pelayanan dimiliki Puskesmas.

Adanya permasalahan lain di berbagai Puskesmas yang ada di kota Padang yaitu kelengkapan obat dan jaringan internet serta listrik yang bagus hal itu mempengaruhi permintaan obat melalui katalog sebagai salah satu inovasi pelayanan kesehatan yang seharusnya mampu memanfaatkan dengan kemajuan teknologi tetapi dengan adanya kendala sarana prasarana serta fasilitas yang didapatkan oleh Puskesmas tentu hal ini menghambat jenis pelayanan ini sebagai inovasi pelayanan secara online. Kita mengetahui bahwa pelayanan kesehatan merupakan bentuk jasa yang pelayanan tidak bisa dilihat oleh sebab itu melalui pelayanan kesehatan di kota Padang diharapkan mampu memenuhi segala bentuk pelayanan kesehatan agar terciptanya pelayanan kesehatan melalui Puskesmas maupun rumah sakit yang ada di kota Padang ini menjadi bermutu serta adanya efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan ini sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat kota Padang terhadap pelayanan diberikan secara umum

adanya dimensi keandalan merefleksikan konsisten dan reabilitas yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan dari penyedia layanan yaitu pemerintah kota Padang dan dinas kesehatan kota Padang hal inilah yang perlu diperbaiki oleh dinas terkait untuk menyelesaikan bukan hanya masalah-masalah kesehatan tetapi juga aspek pelayanan kesehatan yang dinilai sangat penting untuk meningkatkan dan memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat kota Padang.

Contohnya selanjutnya adanya pelayanan kesehatan seperti kelas imut di di Puskesmas padang pasir salah satunya yaitu itu yang terletak di kecamatan Padang Barat kota Padang. dalam pelayanan kesehatan kelas imut di Puskesmas padang pasir salah satunya sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan serta inovasi yang dilakukan oleh Puskesmas padang pasir dalam hal pelayanan dengan kelas imut atau kelas ibu muda. Kelas ini bertujuan untuk menekan kasus kematian ibu dan bayi khususnya ibu-ibu muda yang berusia dibawah 20 tahun. Inovasi ini merupakan salah satu bentuk terobosan atau cara dari organisasi penyelenggara pelayanan kesehatan terkait yaitu Puskesmas padang pasir dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya pada ibu hamil atau punya balita yang usianya di bawah 20 tahun. dari segi inovasi kelas imut memiliki keuntungan dari segi ekonomis yang diberikan kepada peserta hal ini karena tidak adanya biaya yang dikeluarkan oleh ibu muda ingin mengikuti kelas imut dengan kata lain kelas imut ini tidak memungut biaya dan adapun biaya operasional berasal dari dana bok Puskesmas padang pasir yang dianggap sebagai salah satu inovasi kegiatan. Ini merupakan salah satu bentuk inovasi yang dilakukan karena tingkat pengetahuan dari ibu muda tersebut masih dibidang rendah sebanyak 55% setelah diberikan edukasi maka dilakukan post test dan hasilnya menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu muda meningkat dengan diketahui dengan hasil posttest tersebut pengetahuan ibu muda yang rendah hanya sebesar 5% hal ini menunjukkan keberhasilan dari diadakannya kelas imut yang merupakan bukan hanya sekedar bentuk pelayanan yang ada di Puskesmas tetapi juga adanya inovasi di berbagai Puskesmas kota Padang diharapkan mampu memberikan kontribusi serta jenis-jenis pelayanan terbaru agar masyarakat mampu memilih dan mengetahui jenis pelayanan apa yang baik dan bisa mereka peroleh hal itu juga dapat dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat sehingga hal-hal yang sudah dibangun dan diprogramkan oleh dinas kesehatan selaku dinas terkait di kota Padang mengeluarkan hasil atau camp dari berbagai program tersebut.

Kemudian juga adanya inovasi pelayanan kesehatan serta informasi kesehatan terkait pelayanan kesehatan bisa diakses oleh masyarakat melalui website dinas kesehatan kota Padang melalui <http://dinkes.padang.go.id> di sana masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait kesehatan serta berita-berita mengenai seputar kesehatan di kota Padang seperti halnya pada saat sekarang ini adanya virus covid di sana juga terdapat informasi terkait konfirmasi mengenai jumlah pasien yang terdampak atau terkena covid serta jumlah pasien yang sudah sehat dan angka kematian selanjutnya di website dinas kesehatan sosial itu juga ada menjelaskan mengenai struktural pejabat pengumuman serta dokumen-dokumen yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum kemudian juga ada kontak person yang ada di sana namun dilihat dari website dinas kesehatan sosial kota Padang masih ada hal yang harus diperbaharui yaitu terkait akses pelayanan secara online yang masih kurang dibandingkan daerah ah yang sudah memiliki akses pelayanan secara online yang baik dan terpadu. Pandangan mengenai inovasi pada sektor yang berhasil merupakan hasil kreasi dan implementasi proses, produk layanan, dan metode baru dan juga hasil dari pengembangan nyata dari efisiensi, efektivitas, dan kualitas hasil (Muluk, 2008) dalam (Hazid Jamal, RE. Putra & Kusdarini 2019).

D. PENUTUP

Kesimpulan yaitu bahwa pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi pemerintah terhadap masyarakat terutama dinas kesehatan kota Padang yang harus mengatasi berbagai permasalahan yang ada baik dari permasalahan sarana prasarana, kebutuhan akses masyarakat, sumber daya manusia yang memberikan pelayanan, dan inovasi serta berbagai macam program terutama di tingkat Puskesmas yang secara langsung sebagai frontliner dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kota Padang oleh sebab itu harus adanya indikator yang harus dipenuhi oleh dinas kesehatan kota Padang dalam memberikan pelayanan kesehatan seperti adanya jaminan kesehatan, pelayanan publik yang baik, serta tidak adanya diskriminasi bagi masyarakat yang ingin mengakses pelayanan kesehatan.

Berdasarkan dari hasil analisis yang dilakukan dan pembahasan maka k-dha nya variabel deskriptif berupa kualitas pelayanan kesehatan terdiri dari *tnqngable*, *emphqty*, *responsibiliy*, *responsibility* dan *assurance* yang harus ada di setiap Puskesmas kota Padang melalui hal ini dapat diukur tingkat kepuasan atau tingkat kualitas pelayanan kesehatan di kota Padang kemudian melalui hal ini Puskesmas kota Padang dan dinas terkait serta stakeholder harus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan agar pelayanan prima dapat dijalankan dan terlaksana dengan semestinya sehingga masyarakat merasakan manfaat serta tingkat kepuasan masyarakat dapat dipenuhi.

Saran Dinas Kesehatan dan Pemerintah Kota Padang untuk puskesmas kota padang agar lebih meningkatkan pelayanan dengan menyediakan fasilitas fisik yang nyaman, inovasi juga sangat diperukan. Menurut Drucker mengartikan inovasi sebagai “change theat creates a new dimension of performance”. pada pengertian tersebut dipahami inovasi perubahan yang membuat sebuah dimensi baru dari kinerja (Wibawa, 2009) dalam (Wike. Y, R.E Putera & Yoserizal 2020). pelayanan yang baik bagi pasien serta membuat system pelayanan yang efektif dan efisien dengan berbagai inovasi pelayanan yang memanfaatkan teknologi dan koordinasi pihak internal dan eksternal dapat dijalin dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda, B. R., Putera, R. E., & Ariany, R. (2019). Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik di Polres Solok Kota. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 2(2), 217-223.

Aromatica, D. (2020). PENGUATAN KAPASITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK DALAM PENANGANAN COVID-19 MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 4(1), 138-141.

Dohlia, P., Syamsurizaldi, S., & Wandra, N. (2018). Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Kerja PNS pada Kantor Camat di Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 3(3), 261-273.

Fannya, P., Sulastri, D., & Rasyid, R. (2018). Analisis Mutu Pelayanan Puskesmas Kota Padang Menggunakan Teknik Importance-Performance Analysis. *Jurnal Kesehatan Medika Sainatika*, 9(2), 57-67.

Jalma, H., Putera, R. E., & Kusdarini, K. (2019). E-Government dengan Pemanfaatan Web OpenSID dalam Pelayanan Publik di Nagari Tanjung Haro Sikabu-kabu Padang Panjang. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(1), 24-37.

Kabullah, M. I., Ariany, R., Yoserizal, Y., & Rahayu, W. K. (2019). Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Melalui Saluran Ombudsman di Desa Tuapejat, Kecamatan Sipora Utara, Kabupaten Kepulauan Mentawai. *Jurnal Warta Pengabdian Andalas*, 26(2), 102-111.

Maisy, T. (2020). *Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas IMUD di Puskesmas Padang Pasir Kota Padang* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Putera, R. E., Valentina, T. R., Wialdi, P. F., & Audia, N. (2020). Collaborative Governance dalam Penanganan Penyebaran Kasus Corona Virus Disease-19 di Kota Padang. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi*, 4(1), 133-137.

Saputra, M., Syamsurizaldi, S., & Aromatica, D. (2022). Inovasi Pelayanan Program Kelurahan Siaga Sehat Jiwa (Rasa Sejiwa) Di Puskesmas Nanggalo Kota Padang. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan*, 3(2), 64-72.

Triwahyuni, M., Putera, R. E., & Rahayu, W. K. (2020). Inovasi Pelayanan Kesehatan Kelas Imud Di Puskesmas Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. *Jurnal Public Policy*, 6(1), 13-18.

Ulumiyah, N. H. (2018). Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dengan penerapan upaya keselamatan pasien di puskesmas. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 6(2), 149-155.

Valentina, T. R., Putera, R. E., & Safitri, C. (2021). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Nagari Talang Anau Kabupaten Lima Puluh Kota. *Simposium Nasional Multidisiplin (SinaMu)*, 2.

Yuliana, W., Putera, R. E., & Yoserizal, Y. (2020). INOVASI PELAYANAN KESEHATAN PUBLIC SAFETY CENTER 119 (PSC 119) SMASH CARE'S DI KOTA SOLOK. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 8(1), 265-271.

Website Dinas Kesehatan Kota Padang : <http://dinkes.padang.go.id>